

INTERNET, VIRTUAL VA VIZUAL OLAMNING SHAXSGA TA’SIRI

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Qodirova Mohichehra Islomjon qizi,

Bahodirova Mohidil Toirjon qizi, Xolmatova Husnobod Sardorbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Internet tizimi 20-asr 60-yillarida paydo bo’ldi. O’sha paytlarda Amerika mudofaa departamenti tashabbusi bilan kompyuterlar telefon tarmoqlariga ulana boshladi. Dastlab, bunday faoliyat takomillashtirilgan loyihalar agentligi (AKRA) tadqiqotlari doirasida olib borildi. Bu tadqiqotlar sovuq urush avj olgan davrga to’g’ri keldi. AQSH mudofaa departamenti urush bo’lib qolgan taqdirda oddiy kommunikatsiya vositalari ishdan chiqqudek bo’lsa, o’rniga yangi qo’shimcha kommunikatsiya vositalarini izlash bilan faol shug’ullandi. Ushbu maqolada internet, virtual va vizual olamning shaxsga ta’siri haqida so’z yuritiladi

Kalit so’zlar: Internet, virtual, vizual olam, o’yinlar, saytlar, messenjerlar, vizual olamning shaxsga ta’siri.

KIRISH: Internet bu – hozirgi zamon talabidagi yagona ommabop kompyuter tarmog’i hisoblanib, bizga barcha sohalarga oid noaniqlik ya’ni ongimizga mavhum bo’lgan tushunchalar haqida ochiq, oddiy va ravon ma’lumot beruvchi axborot manbaidir. Bugun mamlakatimizda ta’lim rivojini rivojlangan davlatlar darajasiga ko’tarish yo’lida ulkan qadamlar qo’yilmoqda. Bunda xalqimizning ko’p yillik tajribasi madaniy-ma’naviy taraqqiyot bilan bog’liq an’analarini o’zida mujassam etgan ijtimoiy fanlarni chuqur va izchil o’rganishni taqozo etadi. Ijtimoiy fanlar ko’p qirrali bo’lib, uning mazmuni jamiyat taraqqiyotidagi tarixiy va ijtimoiy jarayonlar, milliy an’analar, amaliy faoliyatdagi tajribalarni o’z ichiga oladi. Ijtimoiy fanlar yoshlar ta’limini bevosita rivojlantirish salohiyatiga ega, shuningdek, ta’lim masalasi bugungi kunda alohida ahamiyatga ega bo’lib, mamlakat taraqqiyotining muhim ustuvor va strategik masalasidir.

Tabiyki, hozirgi kunda ushbu omilga bo’lgan ehtiyojmandlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Mazkur tarmoq butun dunyo miqyosida global tarmoqdir. Zero unda mavjud yangiliklardan xabardor etuvchi matnlar, tasvir hamda ovoz xizmatlari va bir qator imkoniyatlar barcha jabhada katta yengilliklarni yuzaga keltirayotgan bo’lsa-da, ammo ikkinchi tomondan insoniyatni beixtiyor vertual Hozirgi zamonning eng asosiy muammolaridan biri hayotning virtuallasib borayotgani va bu narsa ayniqsa, yoshlar hayotida yaqqol ko’zga tashlanayotganidir. Eng kichik yoshdagi bolalar ham ijtimoiy tarmoq nima ekanligi, undan qanday foydalanish mumkinligini biladi. Inson dunyoda

yashashdan maqsadi nima ekanligini bilmasa, u har tomondan yutqazgan hisoblanadi. Unga jon berilgan ekan, u buni ne’mat bilib, o’z oldiga oliy maqsadlar qo’yib borishi kerak. Har kuni yaxshi amallar qilib, atrofdagilarga yordam berishga harakat qilishi lozim. Inson birgina maqsad qo’yib olib, shuni amalga oshirish ilinjida harakat qilib borsa, ketayotgan vaqti ham taqsimlangan bo’ladi.

Natijada, bekorchilikka vaqti qolmaydi. Ilm egallash, kasb tanlash, hunar o’rganish asosiy maqsadga aylanmas ekan, umr shamolga sovrilaveradi. Bugun texnika mo’jizasi bo’lib ko’ringan buyum ertaga oddiy matohga aylanib, o’rniga yuz chandon yaxshisi chiqmoqda. Rivojlanishdan asosiy maqsad turmush tarzini yengillashtirishdir. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining “Ijtimoiy odoblar” kitobida “Jumladan, matbuot va axborot vositalaridan foydalanishning ham me’yori bo’lishi kerak. Ulardan o’ziga, oilasiga, xalqiga va vataniga foydali bo’ladigan narsalar haqida ma’lumotni olish mumkin. Buning uchun rejali ish yuritish kerak bo’ladi. Ma’lum soatlarda ma’lum narsani ko’rish, o’qish yoki eshitish mumkin”. Odam yuz yil yashasa ham umr qisqa.

Uni ilm olish va o’rganishga sarflagan ma’qul. Virtual olamdan ham ilm yo’lida yaxshilik maqsadida foydalansak, o’z-o’zidan bu qurilmalar bizga xizmat qiladi. Aksincha, biz unga asir bo’lamiz. Virtual olam ijodkori va yaratuvchisi, shubhasiz, inson va uning tafakkuridir. Insonbu jarayonda real voqelikka qaraganda birmuncha erkin va keng imkoniyatlarga egadir. Virtual voqelikda inson faoliyatiga to’siq bo’luvchi omillarning yo’qligi inson ongida mavjud bo’lgan salbiy holatlarni erkin amalga oshirishga imkon beradi.

Bu voqelikda aloqa imkoniyatlarining o’sishi individning jamiyatdan ajralib qolishiga, ijtimoiy taraqqiyotdagi bo’hronlar esa noinsoniy mayllarning rivojiga olib keladi. Bu olamda inson kundalik hayotida amalga oshira olmaydigan katta imkoniyatlarga ega bo’lib, bu unga har qanday ko’rinishdagi tasavvurlarini moddiylashtirish uchun sharoit yaratadi.

Internetning salbiy va ijobiy tomonlari. Zamonaviy dunyoda o’z hayotingizni Internetdan foydalanmasdan tasavvur qilish qiyin. Internet yordamida siz juda ko’p foydali ma’lumotlarni olishingiz mumkin. Bu har bir inson uchun hayotning ajralmas qismiga aylangan butun dunyo bo’ylab tarmoq. Ammo ko’plab mutaxassislar Internet zararli ekanligini ta’kidlaydilar, ammo avval uning foydalarini ko’rib chiqamiz. Dunyoda har kuni kompyuterdan foydalanadiganlar ko’p. Ular o’z hayotlarini butunjahon tarmog’isiz tasavvur qila olmaydilar, aksincha, bu dunyodagi eng katta yutuq deb hisoblaydilar. Axir siz endi kutubxonalarga borishingiz, u yerda bo’lmasligi mumkin bo’lgan ma’lumotlarni qidirishingiz yoki kimdir undan foydalanishini kutishingiz shart emas. Ammo Internetda har bir foydalanuvchi xohlagan hamma narsani topishingiz mumkin. Internet odamga qanday zarar etkazadi? ko’z bilan ko’rish mumkinki, Internet odamga ko’plab yaxshi va foydali narsalarni olib kelishi mumkin.

Ammo, afsuski, uning zarari kam emas. Avvalo, asosiy muammo Internetga qaramlikdir. Odamlarning 10% Internetga qaram ekanligi allaqachon isbotlangan. Ular buni oila, uy, suv va oziq-ovqat kabi muhim va zarur deb hisoblashadi. Ba’zi mamlakatlarda Internetga qaramlik allaqachon milliy muammo sifatida qaralmoqda. Bundan ashqari, eng ko’p ko’rilgan muammolar orasida kompyuterda uzoq vaqt qolish tufayli odamlarning ko’rish qobiliyati yomonlashishi va tayanch-harakat tizimining yomonlashishi mavjud. Internetning yana bir kamchiligi shundaki, firibgarlar ko’p. Ular, o’z navbatida, sizning shaxsiy ma’lumotlaringizni olib, shaxsiy manfaatlari uchun foydalanishi mumkin. Internetning foydasi va zararini taqqoslasak, foydasi, shubhasiz, zarardan “ko’proq” bo’ladi, ammo bu faqat Internetdan oqilona foydalansangiz bo’ladi.

Axloq. Bu shaxsning o’z vijdoni va iroda erkinligiga ko’ra harakat qilishning ichki holati - axloqdan farqli o’laroq, qonun bilan birga, shaxsning xatti-harakati uchun tashqi talab. Axloq o’zida mehr-oqibat, odob-axloq, halollik, rostgo’ylik, adolatparvarlik, mehnatsevarlik, intizomlilik, jamoaviylik kabi insoniy xulq-atvorni tartibga soluvchi sifat va xususiyatlarni o’zida mujassam etgan. “Axborot axloqi” atamasi uning ilmiy ishlarida O.V.Krasnova (Moskva davlat mintaqaviy universiteti), V. A. Shaptsev, "axborot axloqi" kontseptsiyasini ishlab chiqish jamiyatning axborot ekologiyasi vazifalariga tegishli deb hisoblaydi. Garchi bu atamaning ta’rifi berilmagan bo’lsa-da.

Axborot axloqi, mening fikrimcha, axborot texnologiyalarini rivojlantirish va ulardan foydalanish bilan bog’liq holda yuzaga keladigan masalalarda shaxsning o’z vijdoni va ixtiyoriga muvofiq harakat qilishning ichki holatidir. Axloqning tarkibiy sifatlariga asoslanib, axborot axloqi quyidagilarni o’z ichiga oladi, deb taxmin qilish mumkin:

- yaxlitlik – axborot yoki axborot muhiti yordamida boshqalarga zarar yetkazish niyatining yo’qligi

- Halollik – o’zining haqiqiy munosabatini bildira olish, boshqa odamlarning ma’lumotlarini o’zinikidek o’tkazib yubormaslik, mualliflik huquqlarini hurmat qilish, intellektual mehnatni hurmat qilish.

- Adolat - bu harakat va jazoning muvofiqligi talabini o’z ichiga olgan, to’g’ri keladigan narsa tushunchasi: xususan, axborot jamiyati a’zosining huquq va majburiyatlarining muvofiqligi, axborot ishi va haq to’lash, yaratish sohasidagi xizmatlari, axborotni qayta ishlash, saqlash yoki uzatish, ularni tan olish, IT sohasidagi jinoyatlar va jazolash, turli ijtimoiy qatlamlar, guruhlar va shaxslarning axborot jamiyati hayotidagi roli va undagi mavqeini moslashtirish.

- mehnatsevarlik – ijtimoiy foydali axborot mahsulotini ishlab chiqarish uchun o’z vaqtini, kuch va g’ayratini berishga tayyorligi; uzoq vaqt davomida, ba’zan hatto

ehtiyotlar bilan chalg’itmasdan, ma’lumot bilan ishlashda zavq bilan shug’ullanish qobiliyati.

• Tartib-intizom – odat tusiga kirgan shaxs xususiyati, axborot jamiyatida mehnat qoidalari va xulq-atvor me’yorlarigariya qilish moyilligi.

Vizual olamning ommaviyligi va jozibadorligi. Hozirgi vaqtda axborot madaniyati uchta jihatni o’z ichiga oladi:

1) axborot (axborotni izlash, tanlash va tahlil qilish ko’nikmalari, bilim majmui);
2) madaniyat, bu holda shaxsning ajrata olish, bo’lish, taxlil qila olish usulini anglatadi;

3) shaxsning dunyoni o’zgartirishda faol ishtirok etish darajasini belgilovchi dunyoqarash. Shunday qilib, "axborot portlashi" ni boshdan kechirayotgan jamiyatda axborot madaniyati nafaqat kutubxonalar, media kutubxonalar, kompyuter tarmoqlarida harakat qilish imkonini beradigan amaliy bilimlar to’plamiga, balki shaxsni har tomonlama rivojlantirishning ma’lum bir mezoniga aylanadi. Axborot madaniyatining yuqori darajasiga erishish media-matnlarni idrok etish, tahlil qilish va baholash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy uslub va usullardan foydalangan holda samarali tashkil etilgan media-ta’lim tizimini yaratishga imkon beradi. “Axborot jamiyatining shakllanishi ta’limni axborotlashtirish jarayonini ob’ektiv qiladi. Shu munosabat bilan talaba shaxsini rivojlantirish, uning ijodkorlik darajasini oshirish, muqobil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, strategiyani ishlab chiqish ko’nikmalarini rivojlantirish uchun yangi info-kommunikativ texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanish yondashuvlarini ishlab chiqish qabul qilingan qarorlar ijrosi natijalarini bashorat qilish uchun ham o’quv, ham amaliy vazifalarni hal etish yo’llarini izlanmoqda.

XULOSA: Ushbu maqolada hozirgi kunda hayotimizga kirib kelgan va ayniqsa yoshlar orasida keng tarqalayotgan virtuallashuvning bizning yashash tarzimizga ta’siri va u mamlakatimiz rivojiga to’siq bo’ladigan jihatlari haqida so’z yuritiladi. Biz internetda to’g’ri foydalanishni o’rganmasak bo’lmaydi. Har qanday jamiyatda va har bir ota ona o’z farzandining tarbiyasiga beetibor bo’lmasligi lozim. Hozirgi axborot texnologiyalari va shiddat bilan rivojlanishi bolalarning dunyoqarashini torayib borayotganidan dalolat beradi. Ota onalarimiz bolalarini telefonlarini doimiy nazortga olib, tekshirib turishi va turli xil o’yinlarga kirib o’ynashlariga chek qo’yishlari lozim. Xulosa qilib aytganda, mutafakkirlarimizning pedagogic qarashlari hozirgi kunda ham o’zining dolzarbligi bilan ahamiyatli bo’lib, barkamol avlod tarbiyalashda, o’sib kelayotgan yosh avlodda chinakam insoniy tuyg’ularni shakllantirishda, farzandlarimizni umuminsoniy ezgu g’oyalar ruhida tarbiyalashda, pedagog - murabbiylarning ma’suliyatli va sharafli vazifalariga vijdonan yondashishlarida dasturamal bo’lib xizmat qiladi .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tashtemirov R.A. Pedagogical approaches in education and their importance // Мугаллим хэм узликсиз билимлендирий, №1/1 2022б Pp 93-101.
2. S.Abdurashidov religions.uz
3. Toshtemirov R.A. Dynamic characteristics of the manifestation of a positive attitude towards studying in students. SCHOLAR, Multidisciplinary Scientific Journal, Volume 1, ISSUE 14, 2023, Pp 86–92
4. Toshtemirov, R. A. (2023). Media education is an important factor in protecting young people from negative information. SCHOLAR, Multidisciplinary Scientific Journal, Volume 1, ISSUE 29, 2023, Pp 187–195.
5. Тоштемиров Р.А. Тарбия фанида педагогик манбалар билан ишлаш // Zamonaviy fan va ta’lim-tarbiya: muammo va yechimlari, 2023, 654-657 Б.
6. Atabayeva, N., Muhammadsodiq, S., & Po’latov, J. (2024). O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI IJTIMOY-IQTISODIY TARAQQIYOTIDA UCHINCHI RENESANSNING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (6 (28)).
7. Atabayeva, N., & Tohirjonova, L. (2024). JADIDCHILIK HARAKATLARINING YETAKCHI NAMOYONDASI ABDULLA AVLONIY. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
8. Sodiqova, M. (2024). MILLATLARARO TOTUVLIKNI MUSTAHKAMLASHDA ANDIJONNING O’RNI. Interpretation and researches, (6 (28)).
9. Atabayeva, N., & Imomnazarova, S. (2024). JADIDCHILIK HARAKATINING YETAKCHI RAHNAMOSI MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
10. Atabayeva, N., Qo’ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
11. Atabayeva, N., Umaraliyev, B., & Muminjonova, Z. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR DAVRIDA IJTIMOY-IQTISODIY HAYOT. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
12. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
13. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
14. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
15. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

16. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
17. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
18. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
19. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
20. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
21. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
22. Alisher o’gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI, 2(2), 39-47.
23. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
24. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.